

Pengaruh Ekstrak Daun dan zat Allelopathy Tumbuhan *Mikania micrantha* dan *Cosmos sulphureus* Terhadap Perkecambahan Jagung

Annisa Apriyelita (1910421013) Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Fisiologi Tumbuhan merupakan salah satu cabang biologi yang mempelajari tentang proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan yang menyebabkan tumbuhan tersebut dapat hidup. Fisiologi tumbuhan juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses, fungsi, dan aktivitas tumbuhan dalam menjaga dan mengatur kehidupannya. Dengan mempelajari fisiologi tumbuhan, bahwa setiap proses metabolisme pada tumbuhan dapat dijelaskan secara kimia dan fisika. Fisiologi tumbuhan sangat erat kaitannya dengan ekologi tumbuhan. Tanaman tidak dapat dipisahkan dari faktor lingkungan tempat tumbuhnya, hubungan timbal balik antara tanaman dengan lingkungannya dapat dilihat dari respon fisiologis. Lingkungan mempengaruhi suhu tumbuhan dan suhu ini mempengaruhi fisiologi dan kemampuan tanaman untuk hidup dan mempertahankan hidup. Pengaruh Ekstrak Daun dan zat Allelopathy Tumbuhan *Mikania micrantha* dan *Cosmos sulphureus* Terhadap Perkecambahan Jagung. Beberapa alasan yang mendukung tema ini. Pertama, Lingkungan yang tidak ideal sesuai dengan syarat tumbuh tanaman memicu senyawa allelopathy. Kedua, Pengaruh pemberian ekstrak terhadap panjang pertumbuhan hipokotil kecambah jagung. Ketiga, Menurunnya berat basah karena senyawa alelokimia menghambat pertumbuhan tanaman.

Lingkungan yang tidak ideal sesuai dengan syarat tumbuh tanaman memicu senyawa allelopathy. Gulma umumnya tumbuhan pengganggu yang tumbuh secara liar pada lahan yang dipakai untuk membudidayakan tanaman. Gangguan ini umumnya berkaitan dengan menurunnya produksi tanaman (Rahayu dan Siagian, 1994). Kerugian yang ditimbulkan seperti pengaruh persaingan (kompetisi) mengurangi ketersediaan unsur hara tanaman mendorong efek allelopathy. Zat allelopathy adalah zat yang bersifat racun/toksik bagi tanaman. Kehadiran gulma dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain dan dapat menurunkan produksi. Untuk melihat pengaruh senyawa alelokimia dapat diketahui dengan melakukan pengujian terhadap perkecambahan suatu tanaman yaitu perkecambahan jagung. Jagung dijadikan sebagai tanaman indikator karena memiliki perkecambahan dan pertumbuhan sangat cepat. Selain itu, jagung salah satu hasil produksi menurun akibat adanya tumbuhan gulma yang dapat merugikan para petani (Izah, 2009). Hal ini didukung pada Penelitian Martha, Chairul dan Zuhri (2015) bahwa Gulma yang tumbuh masih dalam taraf anakan juga mempengaruhi pertumbuhan cabang primer tanaman. Gulma anakan memiliki waktu hidup yang tidak terlalu lama sehingga kemampuannya dalam mengurangi hasil tanaman lebih rendah dibandingkan dengan gulma yang telah tumbuh besar. Penelitian Bonna, Zuhri dan Solfiyeni (2014) juga menyatakan bahwa Pertanaman jagung dengan lahan OTM ditemukan 245 individu gulma *Borreria alata* (berdaun lebar), gulma yang memiliki perakaran yang panjang dan tunggang sehingga memudahkan untuk tumbuh pada lahan dengan OTM karena struktur tanah yang gembur. *Mikania micrantha* Kunth. dari famili Asteraceae yang sangat kompetitif dengan tumbuhan dan menyebabkan penurunan produktivitas beberapa tanaman (Tjitrosoedirdjo,

2005). Senyawa alelokimia juga terdapat pada tumbuhan *Cosmos sulphureus* merupakan tumbuhan non invasif yang tergolong kedalam famili Asteraceae. Selain itu, daun *C. sulphureus* memiliki kandungan bahan bioinsektisida yang mengandung senyawa flavonoid, porifenol (Imaniar, 2013).

Pengaruh pemberian ekstrak terhadap panjang pertumbuhan hipokotil kecambah jagung. Pemberian ekstrak *M. micrantha* berpengaruh terhadap panjang pertumbuhan hipokotil kecambah jagung. Penghambatan panjang hipokotil signifikan terjadi pada konsentrasi ekstrak 60 dan 80% yang menyebabkan pertumbuhan kecambah menjadi pendek serta daun tidak tumbuh dengan baik. Hal ini diduga adanya senyawa fenol yang terdapat didalam daun *M. micrantha* yang menghambat pertumbuhan hipokotil jagung. Menurut Rice (1984), penghambatan pertumbuhan tinggi benih disebabkan senyawa alelokimia berupa fenol dan flavonoid. Senyawa tersebut menyebabkan pemanjangan sel tidak berlangsung sehingga menghambat pertumbuhan tinggi tanaman. Penghambatan pertumbuhan panjang kecambah juga terjadi melalui aktivitas senyawa fenol dalam menghambat proses mitosis pada embrio, sehingga pembelahan sel terhambat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah (Rice, 1984). Penghambatan lainnya yaitu terjadi penurunan permeabilitas membran sel akibat adanya senyawa fenol. Menurut Sastroutomo (1990), penurunan permeabilitas sel menyebabkan terhambatnya pengangkutan hasil perombakan cadangan makanan secara difusi dari endosperma melewati membran sel menuju titik - titik tumbuh. Kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan sel dan pembesaran sel ikut terhambat sehingga pembentukan plumula (calon pucuk) dan radikula (akar muda) akan terhambat. Pada pemberian ekstrak daun *C. sulphures* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan panjang hipokotil. Ada kecenderungan penurunan tapi tidak signifikan dibandingkan dengan kontrol. Hal ini disebabkan oleh kandungan alelokimia sedikit yang menyebabkan tidak terjadinya penghambatan tinggi kecambah. Menurut Setyowati dan Suprijono (2001), pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tergantung pada konsentrasi ekstrak, sumber ekstrak dan jenis tumbuhan yang dievaluasi serta saat aplikasi.

Menurunnya berat basah karena senyawa alelokimia menghambat pertumbuhan tanaman. Hal ini didukung pada Penelitian Ayu, Suwirman dan Zozy (2016) bahwa berat basah benih jagung yang diberi ekstrak daun *M. micrantha* pada konsentrasi 60% dan 80% menunjukkan penurunan yang lebih maksimal dibandingkan dengan kontrol. Penurunan berat basah benih jagung setelah diberi ekstrak daun *C. sulphureus* pada konsentrasi ekstrak daun 40% yang berbeda nyata dengan kontrol, namun penurunan belum maksimal. Menurunnya berat basah karena senyawa alelokimia menghambat pembelahan sel-sel akar tumbuhan, menghambat pertumbuhan dengan mempengaruhi perbesaran sel tumbuhan, menghambat aktivitas enzim, menghambat respirasi akar, menghambat sintesis protein dan beberapa senyawa alelopati dapat menurunkan daya permeabilitas membran pada sel tumbuhan (Soemarwoto, 1983). Mekanisme pengaruh alelopati khususnya yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisme diawali pada membran plasma dengan terjadinya kekacauan struktur, modifikasi saluran membran, atau hilangnya fungsi enzim ATP-ase (Einhellig, 1995). Adanya keanekaragaman jenis gulma yang tumbuh dipengaruhi oleh lingkungan tempat tumbuhnya yaitu cahaya, suhu, air dan kelembaban. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi keanekaragaman jenis suatu tumbuhan. Kondisi yang sangat ekstrim akan menyebabkan gangguan terhadap stabilitas kehidupan dan distribusi beragam tumbuhan

(Ewusie, 1990). Hal ini juga didukung pada Penelitian Yuwindah , Chairul dan Zuhri (2014) bahwa Peningkatan ketebalan mulsa menyebabkan penurunan berat basah dan berat kering gulma, akibat tekanan yang ditimbulkan. Semakin berat takaran mulsa maka semakin tebal lapisannya, sehingga semakin sedikit cahaya matahari yang sampai ke permukaan tanah. Akibatnya kecambah gulma akan terganggu pertumbuhannya karena tidak mendapatkan energi matahari untuk pertumbuhan selanjutnya.

Berdasarkan hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bidang fisiologi tumbuhan sangat erat kaitannya dengan ekologi tumbuhan, hubungan timbal balik antara tanaman dengan lingkungannya dapat dilihat dari respon fisiologis. Berdasarkan hipotesis ini bahwa Ekstrak daun tumbuhan *M. micrantha* mampu menurunkan berat basah pada konsentrasi 20%, sedangkan pada ekstrak daun tumbuhan *C. sulphureus* mampu menurunkan berat basah pada konsentrasi 40%. Menurunnya berat basah karena senyawa alelokimia menghambat pertumbuhan tanaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Einhellig, F.A. (1995). Mechanism of Action of Allelochemicals in Allelopathy. In Inderjit, K.M.M. Dakshini and F.A. Einhellig (Eds). *Allelopathy: Organisms, Processes and Application*. American Chemical Society, Washington D.C.
- Ewusie, J. Y. (1990). *Pengantar Ekologi Tropika*. Diterjemahkan oleh U. Tanuwijaya. ITB Press. Bandung.
- Gustanti, Y, Chairul & Zuhri S. (2014). Pemberian Mulsa Jerami Padi (*Oryza sativa*) Terhadap Gulma dan Produksi Tanaman Kacang Kedelai (*Glycine max (L.) Merr*). *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. Vol 3, No 1.
- Imaniar, R., Latifah, & Warlan, S. (2013). Semarang Ekstraksi Dan Karakterisasi Senyawa Bioaktif Dalam Daun Kenikir (*Cosmos sulphureus* Kuning) Sebagai Bahan Bioinsektisida Alami. *Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri*. *Indo. J. Chem. Sci.* 2 (1): 51-55.
- Izah, L.(2009). Pengaruh Ekstrak Beberapa Jenis gulma terhadap perkecambahab Biji Jagung (*Zea mays*). Skripsi. Universitas Islam Negeri. Malang.
- Rachman, A., A. Ai & E. Husen. (2004). *Teknologi konservasi tanah pada lahan kering berlereng*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. Bogor.
- Rahayu, M. & M. H. Siagian. (1991). Pemanfaatan Gulma sebagai Bahan Obat Tradisional oleh Masyarakat Wana Sulawesi Tengah. *Prosiding Konferensi XII Himpunan Ilmu Gulma Indonesia (Weed Science Society of Indonesia)*. HIGI. 173-179.
- Reyndi, M. A., Chairul & Zuhri, S. (2015). Uji Mulsa Organik Terhadap Gulma Dan Produksi Kacang Hijau (*Phaseolus radiatus L.*). *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. Vol 4, No 2.
- Rezki, A. U., Suwirnen., & Zozy A. N. (2018). Pengaruh Ekstrak Daun Tumbuhan *Mikania micrantha* Kunth. (Invasif) dan *Cosmos sulphureus* Cav. (Non Invasif) Terhadap Perkecambahan Jagung (*Zea mays L.*). *Jurnal Biologi Universitas Andalas* Vol 6, No 2.
- Rice, E L. (1984), *Allelopathy*, Ed ke-2. Orlando. Acad Pr.
- Sastroutomo, SS. (1990). *Ekologi Gulma*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Setyowati, N. dan E, Suprijono. (2001). Efikasi Alelopati Teki Formulasi Cairan Terhadap Gulma *Mimosa invisa* dan *Melochia corchoriforia*. *Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian Indonesia*. 39 (1): 16-24.
- Soemarwoto, O. (1983). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan. Jakarta.
- Suveltri, B., Zuhri S., & Solfiyeni. (2014). Analisa Vegetasi Gulma pada Pertanaman Jagung (*Zea mays L*) pada Lahan Olah Tanah Maksimal di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. Vol 3, No 2.
- Tjitrosoedirdjo, SS. (2005). Inventory Of The Invasif Alient Plant Species in Indonesia. *Biotropia*, (25): 60-73.